

Efeitos do ‘Tempo’ Acelerado Contemporâneo e o Adoecimento Mental da Sociedade.

Leon Lyrio dos Santos
doi: 10.5281/zenodo.15866380

Uma concepção de “tempo” no mundo contemporâneo

Um dos fatores principais que compõem nossa sociedade, atravessada pelos valores introjetados pelo neoliberalismo, é o tempo, mas não qualquer forma de tempo, um tempo acelerado, tempo este que baseia-se não na maneira em que desejamos nos relacionar com ele, mas sim como o indivíduo deve assumir o tempo para si, tempo de produzir, tempo de ser, tempo do descanso do produzir, tempo este que é definido pelas relações sociais, econômicas, pelo sucesso.

É neste sentido que o tempo nos é dado, não como parte importante do processo de desenvolvimento da psique, da mente social, do coletivo, mas sim como um cronômetro que determina o nosso uso dele, nossas atividades, nosso rendimento, nossas conquistas materiais. Parte desta perspectiva é subitamente demonstrada na concepção de Barbosa quanto ao tempo cotidiano e em como este é fundamental para a produção da vida social desde a infância^[1].

Para a autora, o “tempo do capital” é o que define a forma como as atividades educacionais são elaboradas, tanto no processo de ensino e aprendizagem quanto nos processos de rendimentos do trabalho educacional dos docentes. Embora produza ao final do artigo uma tentativa de pensar o tempo de maneira diferente, nos atentarmos aqui a esta definição.

Sociologia Urbana e Contexto Social: (re)produção da vida na cidade e nas redes sociais

É de suma importância considerarmos a importância do contexto social no qual o indivíduo está inserido para que possamos analisar de fato como o tempo é pensado e seus efeitos na sociedade como um todo, pois, de forma sucinta, como bem elaborado pelo autor bielorusso Vygotsky o contexto social é fundamental para o desenvolvimento da mente social desde a infância devido às suas interações sociais^[2], mas não só como também a elementar pontuação de Simmel quanto ao efeito do fluxo acelerado de informações produzido nas metrópoles, completamente contrastantes das comunidades rurais, no comportamento dos indivíduos e nas relações sociais^[3]. Ambos apontam um fator em comum, o tempo como aspecto fundamental que norteia a dinâmica social, que por sua vez corrobora com o fato de que o contexto no qual estamos inseridos pode configurar a nossa forma de vida social e as consequências disto são observáveis.

O que tem sido alterado sobre este fato é que o ambiente físico não é mais necessário para que esse contexto exerça poder sobre nós, afinal as relações sociais hoje são estruturalmente, em sua grande maioria, pautadas pelo que consumimos nos meios digitais, sejam nas redes verticais como Tik Tok e Kwai, sejam nas redes sociais de comunidade mais elaboradas como Instagram e Facebook.

Possuindo desde conteúdos fitness a conteúdos políticos, são ambientes completamente bombardeados pelas informações excessivas e incessantes, onde um detalhe nelas é fundamental, pois o tempo sempre está implícito em diversos aspectos como sobre organizar a rotina, como administrar sua economia pessoal e até mesmo sobre gestão emotiva. Todos estes perpassam por uma tentativa de definir a forma ideal de como o tempo precisa ser administrado e usado para termos sucesso, rendimento e até mesmo felicidade. E isso tem efeitos práticos na vida social.

Doenças psicossomáticas

Não é de hoje que nota-se um aumento considerável de síndromes e transtornos mentais que afetam as relações sociais, transtorno de ansiedade, depressão e síndrome de burnout tem sido alvos de inúmeras abordagens científicas para compreender como estas são causadas, seus sintomas e possíveis tratamentos, mas pouco preocupa-se quanto aos fatores sociais que também são elementares para os processos psicossociais que produzem indivíduos com estes enfermos.

De acordo com uma matéria produzida pela CNN em 2025, revela-se um dado alarmante sobre a saúde mental de trabalhadores, pois de acordo com a pesquisa apontada sobre a síndrome de burnout “cerca de 30% das pessoas ocupadas em território nacional sofrem com a doença, de forma que o país ocupa a segunda posição no ranking mundial de casos.”, ou seja, parte considerável dos trabalhadores sofrem efeitos físicos e mentais degradantes da prática de trabalho, que como supracitado, é estruturalmente atravessada por essa concepção de tempo devastadora^[4].

Interdisciplinaridade Urgente

Neste sentido, cabe aqui salientar que esta não é uma afronta a forma na qual elaboramos as ciências sociais, nossas metodologias, objetos e instrumentos de pesquisa, mas sim um alerta, um chamado, para que possamos compreender que as dinâmicas sociais perpassam por esferas de conhecimento que muitas vezes se sobrepõem, como no caso das questões climáticas.

Logo torna-se evidente a necessidade de colocarmos nosso esforço sobre estas contradições de nosso momento histórico, para que possamos compreender como a mente humana é sensível aos valores subjetivados por ideologias político econômicas que alteram até mesmo a nossa percepção de nós mesmos e nossa saúde física e emocional. Como pesquisadores temos o dever de ampliar nossas formas de compreender a sociedade, precisamos entender o tempo como parte fundamental do mundo e que ele pode determinar o rumo das nossas relações.

Referências

1. BARBOSA, Maria C. S. Tempo e cotidiano: tempos para viver a infância. **Leitura: Teoria & Prática**, v. 31, n. 61, nov. 2013, p. 213–222. Disponível em: <https://ltp.emnuvens.com.br/ltp/article/view/185/122>. Acesso em: 03 abr. 2025.
2. VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
3. SIMMEL, Georg. **As grandes cidades e a vida do espírito**. Trad. Leopoldo Waizbort. In: SIMMEL, Georg. Gesamtausgabe. Frankfurt: M. Suhrkamp, 1995. v. 7, p. 116–131. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mana/a/WfkbJzPmYNdfNWxpyKpcwWj/?lang=pt>. Acesso em: 03 abr. 2025.
4. MATOS, Maria C.; CARLUCCI, Manoela. Síndrome do burnout ganha nova classificação na OMS. **CNN Brasil**, 18 jan. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/sindrome-do-burnout-ganha-nova-classificacao-na-oms/>. Acesso em: 03 abr. 2025.